

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФОЛЬКЛОРА НА РУССКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫКИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Daukayeva Xalida Ibrahimovna

“Silk Road” International University of Tourism and Cultural Heritage, Lecturer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599354>

Аннотация. В данной статье рассматриваются многогранные проблемы перевода фольклора на русский и узбекский языки. Уходя корнями в разные языковые системы и культурные традиции, эти языки создают уникальные трудности для переводчиков, пытающихся сохранить стилистические, символические и нравственные элементы, присущие народным повествованиям. Опираясь на сравнительный лингвистический анализ и культурную герменевтику, данная статья определяет ключевые проблемные области - от структурных различий и культурных аллюзий до идеологических сдвигов и ожиданий аудитории - и предлагает понимание стратегий, используемых переводчиками для преодоления этих разрывов.

Ключевые слова: сказка, культура, культурный обмен, перевод, проблемы перевода, стилистика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada folklor matnlarini rus va o‘zbek tillariga tarjima qilishda yuzaga keladigan ko‘p qirrali muammolar ko‘rib chiqiladi. Turli til tizimlari va madaniy an‘analarga asoslangan ushbu tillar, xalq og‘zaki ijodiga xos bo‘lgan uslubiy, ramziy va axloqiy jihatlarni saqlab qolishga harakat qilayotgan tarjimonlar uchun o‘ziga xos qiyinchiliklarni tug‘diradi. Qiyosiy tilshunoslik tahlili va madaniy hermenevtikaga tayanilgan holda maqola tuzilishdagi tafovutlar, madaniy ishoralar, mafkuraviy siljishlar va auditoriya kutganlariga qadar asosiy masalalarni aniqlaydi hamda ushbu tafovutlarni bartaraf etish uchun tarjimonlar qo‘llaydigan strategiyalarni yoritadi.

Kalit so‘zlar: ertak, madaniyat, madaniy almashinuv, tarjima, tarjima muammolari, uslubiyat.

Abstract. This article examines the multifaceted problems of translating folklore into Russian and Uzbek. Rooted in different language systems and cultural traditions, these languages pose unique challenges for translators trying to preserve the stylistic, symbolic, and moral elements inherent in folk narratives. Drawing on comparative linguistic analysis and cultural hermeneutics, this article identifies key areas of concern - from structural differences and cultural allusions to ideological shifts and audience expectations - and offers insight into the strategies used by translators to bridge these gaps.

Keywords: fairy tale, culture, cultural exchange, translation, translation problems, stylistics.

Сказки представляют собой одну из наиболее устойчивых форм культурного самовыражения. Будучи устными повествованиями, преобразованными в литературные тексты, они служат вместилищем культурной памяти, нравственных наставлений и эстетических традиций. Поскольку сказка происходит непосредственно из устной фольклорной традиции, важно подчеркнуть, что в процессе перевода основная проблема

заключается именно в попытке понять и осознать культурную идентичность определенного народа [2, 73]. Это связано с тем, что существует очень сильная связь между фольклором и культурой конкретного сообщества. Действительно, можно утверждать, что фольклор - это не что иное, как зеркало культуры, поскольку он отражает образ жизни людей, которые его создают, а также их верования, обычаи, взгляды и образ мышления [3, 16].

В этом смысле сказку, как и фольклор в целом, можно рассматривать как культурный продукт, отражающий мировоззрение народа. Это не просто повествование для развлечения, а носитель традиций, ценностей, страхов и надежд, передаваемых из поколения в поколение. Персонажи сказок воплощают разнообразие этих культурных посланий. Перевод сказки, следовательно, требует не только языковой точности, но и внимательности к символическому значению и историческому контексту, заложенному в рассказе. Только при таком подходе переводчик сможет передать не только сюжет, но и культурную глубину и значимость, благодаря которым сказка продолжает находить отклик, как в родной традиции, так и за её пределами.

В многоязычных и многокультурных контекстах, таких как Центральная Азия, перевод сказок ставит перед переводчиком лингвистический и культурный вызов. Это особенно верно в случае перевода с русского на узбекский, так как эти два языка принадлежат к двум разным языковым семьям (славянской и тюркской, соответственно) и культурным сферам (православная славянская и исламская среднеазиатская).

В данной статье рассматриваются специфические проблемы, связанные с переводом сказок на эти два языка, с акцентом на пять основных областей:

- (1) лексические и синтаксические различия,
- (2) культурные ссылки и мифология,
- (3) идеологическое переосмысление,
- (4) поэтические и стилистические средства, и
- (5) социолингвистические проблемы и проблемы, связанные с аудиторией.

Лингвистические расхождения включают в себя синтаксис и морфологию. Русский язык, являющийся фузионным, в значительной степени опирается на морфологию и относительно свободный порядок слов, в то время как узбекский, являющийся агглютинативным языком, строит значение через суффиксацию и поддерживает более жесткую синтаксическую структуру. Эти фундаментальные различия влияют на то, как переводится повествование, описание и диалог.

Например, уменьшительно-ласкательные формы являются отличительной чертой русских сказок (*царевич, сестричка, братишка*), передавая привязанность или знакомство. Узбекский язык, хотя и обладает некоторыми уменьшительно-ласкательными формами (например, *akajon, orajon*), не обладает такой же морфологической гибкостью. Буквальный перевод этих уменьшительно-ласкательных форм может звучать неестественно или слишком по-детски, что требует творческой адаптации для сохранения интонации без ущерба для читабельности.

Кроме того, во многих русских сказках инверсия используется для создания поэтического эффекта:

«В тридевятом царстве, в тридевятом государстве...».

Этот синтаксический стиль, хотя и привычный для русского читателя, может нарушить звучание узбекского языка, который предпочитает более прямые конструкции. Переводчик должен решить, сохранить ли форму или отдать предпочтение свободному

владению языком перевода. Культурная символика и мифопоэтические традиции также являются одной из проблем перевода сказок. Традиция каждой культуры опирается на уникальную мифологию и символические системы. В русском фольклоре такие персонажи, как Баба Яга, Кощей Бессмертный и Морозко, вписаны в славянскую космологию, связанную с лесными духами, анимизмом и православным христианством. В отличие от них, узбекские сказки часто возвращаются вокруг дивов (демонов), ходжа (мудрецов) и пиров (духовных лидеров), опираясь на исламские и доисламские мифы Центральной Азии.

При переводе с русского на узбекский (или наоборот) переводчик сталкивается с дилеммой: следует ли сохранять эти фигуры в их первоначальном виде (иноязычная адаптация), адаптировать их с помощью культурно сходных персонажей (одомашнивание) или объяснять в сносках или глоссах? Каждая из этих стратегий влияет на восприятие сказки, особенно детьми, которым может не хватать контекстуальных знаний. Например, перевод Бабы Яги может потерять свой психологический и архетипический резонанс, если заменить ее на обычную злую женщину, а сохранение персонажа как такового может мистифицировать читателя, не знакомого с ее ролью в русском фольклоре [1, 281].

Идеология играет важную роль в переводе детской литературы. В узбекских сказках более четко прослеживается этика семьи и общества. Понятия «*takva*» (благочестие), «*odamgarlik*» (человечность) и «*barkamol avlod*» (гармонично развитое поколение) составляют нравственный центр многих узбекских повествований. Переводчики должны учитывать изменения в общественных нормах и приемлемых дидактических посланиях, особенно при адаптации сказок для современных образовательных контекстов.

В сказках часто используются ритм, рифма, аллитерация и повтор для мнемонического и эстетического эффекта. В русских сказках, в частности, часто встречаются стилизованные вступления и заключения:

«*Жили-были дед да баба...*»

«*И стали они жить-поживать, да добра наживать...*».

Перевод этих фраз требует не только лингвистической, но и поэтической компетенции. В узбекских народных сказках есть свои формулы, например:

«*Bor ekan, yoq ekan, kadim zamonda bir podshox bor ekan...*».

Эти фразы выполняют схожие повествовательные функции, но имеют разный культурный вес. Дословный перевод русских идиом может показаться неуместным в узбекском языке, в то время как прямая замена рискует потерять интертекстуальные связи, знакомые русскоязычным читателям.

Кроме того, многие русские сказки написаны в стихах или содержат рифмованные заклинания, которые особенно сложно перевести на узбекский язык из-за фонологических различий и меньшего количества общих поэтических традиций. Переводчику может потребоваться создать совершенно новые поэтические формы, приближенные к оригиналу скорее по функции, чем по форме.

При переводе сказок важно также учитывать аудиторию, для которой делается перевод. Сказки обычно адресованы детям, но они также привлекают и взрослых читателей, являясь частью национальной литературы. Возраст, происхождение и уровень владения языком целевой аудитории влияют на выбор перевода. Переводчикам приходится решать, писать ли на стандартном литературном узбекском языке или использовать региональные диалекты и устные стили повествования, чтобы привлечь конкретную аудиторию. Риск заключается в том, что излишняя локализация может оттолкнуть читателей, знакомых с

другими источниками, в то время как слишком буквальный перевод может сделать историю неестественной.

Перевод сказок с русского на узбекский язык требует гораздо большего, чем лексическая замена. Он требует глубокой вовлеченности, как в языковую структуру, так и в культурный смысл, а также чувствительности к историческим и идеологическим рамкам. Успешный перевод требует творческого подхода, культурной грамотности, и умения сохранить душу истории, сделав ее доступной для новой аудитории.

По мере того как русская и узбекская литература продолжают развиваться, перевод остается ключевой площадкой культурного диалога. Сказки, с их вечными темами и архетипическими персонажами, представляют собой благодатную почву для этого постоянного обмена - при условии, что переводчики подходят к своей задаче со всей строгостью и воображением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному переводу./Учебное пособие. На английском языке. – СПб. Издательство «Союз». - 2003.
2. Пальчевская А. Особенности перевода культурно маркированной лексики в народных текстах XIX века. – 2019.
3. Рурангва Н. «Фольклор, культура, язык и перевод». In Translating Rwandan folktales into English: a Culture-Based Analysis. Johannesburg. – 2005.